

1. La Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia: Numerosità, Innovazione, Sostenibilità

a cura di

Enrico Longato - Ufficio Sostenibilità | Area Science Park

1.1 Il peso nei numeri

In Friuli Venezia Giulia il settore della metalmeccanica è perimetrato dall'articolo 15 comma 2ter della legge regionale n. 3/2015¹, che identifica i codici ATECO di attività economica di riferimento del settore. I codici espressi dalla legge possono essere ulteriormente suddivisi in quelli facenti parte del comparto *core*² – cioè propri della elettro-metalmeccanica – e in quelli relativi alle filiere collegate.

Ai fini dello studio di caratterizzazione del settore regionale, e interrogando la piattaforma Innovation Intelligence FVG³, tali codici sono stati utilizzati per individuare le aziende della metalmeccanica tra tutte le imprese attive con sede in Friuli Venezia Giulia. Sono state pertanto selezionate le imprese con un codice ATECO primario (P) oppure secondario (S) riferibile alla metalmeccanica. Tale operazione è stata eseguita anche considerando tutti i codici relativi alla manifattura, cioè l'intero macrosettore C, così da definire un *benchmark* a cui comparare il settore.

Proprio considerando tale *benchmark*, cioè la manifattura nella sua totalità, è possibile dare una dimensione in termini di numerosità del settore, ed il peso che la metalmeccanica ha su di esso.

La Figura 1 infatti evidenzia che su un totale di 11.355 aziende, il 45%, pari a poco più di 5.000 unità, fa riferimento al settore alla base dello studio. Prendendo in considerazione solo i codici primari, e quindi escludendo le aziende che sono principalmente impegnate in altri settori, il numero delle aziende complessive della manifattura scende a 8.875, ma la percentuale di quelle con codice primario afferente alla metalmeccanica rimane pressoché immutata (45,2%, pari a 4.035 unità).

Figura 1: Numero delle imprese della metalmeccanica e della manifattura del Friuli Venezia Giulia (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Confrontando l'andamento delle imprese della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia negli anni precedenti, nonostante un complessivo aumento tra il 2021 e il 2022 (+ 0,4%), si registra un calo del numero di imprese tra il 2022 e il 2023. Tale dato risulta in linea con il complessivo rallentamento della crescita economica regionale, comprovata anche da una diminuzione dello -0,5% delle imprese della manifattura, e derivante anche dalla complessiva contrazione della produzione industriale. Va però evidenziato come tale calo, cioè quello relativo al numero di imprese, risulti in ogni caso modesto se consideriamo l'incremento delle vendite registrato dal settore della meccanica nel primo semestre 2023⁴.

1 <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-lavoro/FOGLIA01/>

2 Per il comparto core elettro-meccanico sono stati considerati gli ATECO 25, 27 28 e 33. Le filiere collegate comprendono gli ATECO 22, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53 e 24.54

3 <https://www.innovationintelligence.it>

4 Banca D'Italia, N. 28 - L'economia del Friuli Venezia Giulia, Aggiornamento congiunturale, 13 novembre 2023

In controtendenza con le altre province e analogamente alle variazioni tra il 2021 e il 2022, come si evince dalla Tabella 2, Pordenone registra un aumento del numero delle aziende, andando a confermarsi provincia chiave per la metalmeccanica regionale. Seconda solo alla provincia di Udine, dove si trova il 45% delle imprese della metalmeccanica.

Provincia	2021	Variazione % 2021-2022	2022	Variazione % 2022-2023	2023
Udine	2.377	-0,1%	2.374	-1,7%	2.334
Pordenone	1.627	+1,3%	1.648	+0,6%	1.658
Gorizia	577	-0,3%	575	-	575
Trieste	561	+0,7%	565	-0,9%	560
Totale	5.142	+0,4%	5.162	-0,7%	5.127

Tabella 1: Le imprese della Metalmeccanica FVG per Provincia nel triennio 2021-2023 e relativo andamento (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Normalizzando il numero delle imprese della metalmeccanica sulla base di tutte le imprese regionali⁵ ne emerge che ogni 100 imprese 5,9 fanno riferimento ad attività legate alla metalmeccanica. Se poi il dato lo si declina sulla base provinciale, ne emerge che la provincia di Pordenone si colloca fortemente sopra la media, con 7,1 imprese ogni 100, seguita da Gorizia con 6,8, Udine, con 5,6, e Trieste con 4,0.

Provincia	Metalmeccanica	% Provincia/Totale	Manifattura	% Provincia/Totale
Udine	2.334	45,5%	5.564	49,0%
Pordenone	1.658	32,3%	3.372	29,7%
Gorizia	575	11,2%	1.303	11,5%
Trieste	560	10,9%	1.116	9,8%
Totale	5.127	100,0%	11.355	100,0%

Tabella 2: Numero di imprese della metalmeccanica e della manifattura per provincia FVG (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Andando a caratterizzare le imprese nei settori, in primis, e successivamente nella forma giuridica, emerge il profilo tipico della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, cioè una impresa operante principalmente nel comparto elettro-meccanico, nello specifico nella fabbricazione di prodotti in metallo, settore che registra ben 2.312 unità, ovvero il 45% delle imprese.

⁵ Numero di sedi attive in FVG, Innovation Intelligence FVG, novembre 2023

Comparto/filiera	n. imprese	% imprese
Comparto elettro-meccanico	4.822	94,1%
C25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	2.312	45,1%
C27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	316	6,2%
C28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	660	12,9%
C33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	1.534	29,9%
Filieri collegate	305	5,9%
C22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI GOMMA E MATERIE PLASTICHE	268	5,2%
C24 - METALLURGIA	37	0,7%
Totale complessivo	5.127	100%

Tabella 3: Ripartizione settoriale delle imprese della metalmeccanica FVG (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Figura 2: Forma giuridica delle imprese della metalmeccanica FVG (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Dando uno sguardo alle forme societarie, emerge che le società di capitali rappresentano il 47%, dato diverso dalle imprese della manifattura del Friuli Venezia Giulia, dove le imprese in forma di società di capitale rappresentano il 39,9%, equiparabili alle imprese individuali che raggiungono il 39,6%.

1.2 Indicatori di Innovazione

L'innovazione è un fenomeno complesso e multilivello, soprattutto se lo si misura su un numero elevato di imprese, come quello registrato dal settore della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. Le imprese presentano segnali molto differenti di innovatività, che molto spesso rischiano di sfuggire ai radar degli analisti che, basandosi su dati *desk*, possono utilizzare un limitato insieme di informazioni relative a tale tema. Utilizzando i dati di Innovation Intelligence FVG, che monitora costantemente dati relativi alle società di capitali come la brevettazione e i progetti comunitari in Ricerca & Innovazione, è possibile provare a raccogliere alcune dimensioni del fenomeno per tentare di descriverlo, in primis partendo dalle anagrafiche, dove un primo dato che emerge è il numero di startup innovative⁶: 40 unità, 3 in meno rispetto al 2022. Nel resto della manifattura, invece, queste ammontano a 46.

⁶ Start Up Act - Normativa, Mise

1.3 Brevettazione

La brevettazione e il suo monitoraggio sono un importante primo elemento di misura dell'innovazione, anche se va tenuto ben presente come non rappresenta un indicatore esaustivo e completo del fenomeno. Considerando gli ultimi dati disponibili relativi alla brevettazione nella metalmeccanica FVG, si registra che, nel periodo 2011-2022, il 10% delle aziende⁷ ha depositato almeno un brevetto. Di queste il 4,9% ha depositato solamente brevetti italiani, lo 0,8% solamente europei, mentre il 4,3% sia europei che italiani.

Tipologia brevetto (2011 - 2022)	n. imprese - rilevazione 2022	n. imprese - rilevazione 2023	variazione %
ITA & EU	101	103	+0,9%
ITA	87	130	+19,8%
EU	29	19	-4,6%
Totale	217	241	+16,1%

Figura 3: Numero e % di società di capitale che hanno depositato almeno un brevetto ITA | EU | ITA + EU 2011-2022 (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Figura 4: N. brevetti per settore tecnologico, 2011-2022 (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Le 241 imprese di cui sopra, nel periodo 2012-2022, hanno depositato in totale 1.708 brevetti, di cui la netta maggioranza (1.051) ha un codice brevettuale facente parte del settore denominato *Mechanical Engineer*, dei quali 382 fanno riferimento al campo tecnologico *Machine Tool* e 233 *Thermal process and apparatus*, stando così a testimoniare una forte vocazione brevettuale per l'innovazione termo-meccanica in senso stretto.

Tenendo sempre conto dei brevetti depositati, un dato che emerge sono i cosiddetti *Green Patents*⁸, ossia quei brevetti che presentano caratteristiche sia di innovazione che di attenzione alla sostenibilità ambientale, e che nel caso delle imprese della metalmeccanica per il periodo 2012-2022 sono 108, e presentano prevalentemente codici relativi al settore Chemistry (65) e Mechanical Engineer (59).

⁷ Solo società di capitale

⁸ Un brevetto con "IPC green code" è un brevetto che ha associato almeno un codice IPC green. Tale codice dà una indicazione della potenzialità del brevetto di essere classificato come *green o environmental*. (Favot et al., 2018 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667378923000044?via%3Dihub>)

1.4 Finanziamenti Regionali

Un altro aspetto importante riguardante la capacità di innovare di una azienda sta anche nella capacità di reperire fondi regionali e comunitari per finanziare progetti di ricerca e sviluppo.

Considerando che negli anni recenti si è assistito a un periodo di rinnovamento della Strategia di Specializzazione Intelligente⁹ regionale, con il conseguente esaurimento di tutti i bandi e relativi progetti in ricerca e innovazione regionali riferiti alla precedente programmazione, e dopo una significativa ripresa nel periodo successivo al 2020, anno di inizio della pandemia, emerge ora un quadro contrassegnato da un fisiologico rallentamento, come indicato nella Figura 5. Tale tendenza si manifesta anche nel resto del settore manifatturiero, con un andamento analogo.

Con l'avvio della nuova programmazione, è previsto un deciso incremento dei progetti, sia nella metalmeccanica che nella manifattura in generale, poiché saranno pubblicati nuovi bandi.

Figura 5: N. progetti e contributo totale della regione, 2018-2023 (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Figura 6: Tema dei progetti regionali delle imprese della metalmeccanica FVG, 2018-2023 (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Andando brevemente ad analizzare le tematiche toccate dai progetti regionali delle imprese della metalmeccanica, si può notare come questi ultimi vertono principalmente su tematiche relative all'innovazione applicate ai processi aziendali e sui prodotti, certificazioni e consulenze. Mentre il 19% dei progetti fanno riferimento alla ricerca, di processi e prodotti, ancora nella fase precedente alla commercializzazione. Nel resto della manifattura invece è possibile notare una maggiore vocazione verso progetti di innovazione, rappresentata dal 64,5% del totale, cioè 123 nel periodo 2018-2023, e una quota inferiore per progetti di ricerca, che si attesta al 14,5%.

⁹ https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/S3_FVG/FOGLIAo5/

1.5 Finanziamenti Europei

Un effetto opposto, grazie al lancio del 9° programma quadro dell'Unione europea per la Ricerca e l'Innovazione relativo al periodo 2021-2027, lo si sta assistendo nell'accesso ai fondi europei da parte delle aziende metalmeccaniche regionali. Infatti, con numeri decisamente inferiori rispetto ai progetti regionali in quanto più competitivi e meno accessibili, la Figura 7 delinea dal 2022 una tendenza positiva grazie al lancio del nuovo programma quadro Horizon Europe. Situazione molto simile anche per il resto della manifattura regionale, ma con risultati leggermente inferiori, cioè con 3 progetti Horizon Europe nel 2022 e 5 nel 2023.

Figura 7: N. progetti e contributo totale EU, 2018-2023 (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Rispetto alle tematiche toccate dai progetti, tramite la tassonomia EuroSciVoc¹⁰, è possibile individuare gli ambiti su cui i progetti vertono, dando così la possibilità di approfondire su più livelli le specializzazioni su cui le aziende stanno investendo tramite fondi comunitari.

Da una prima analisi emerge che le imprese della metalmeccanica FVG si impegnano principalmente in progetti legati ad *environmental engineering* (keyword citata 33 volte) *computer and information sciences* – 29 – ed *electrical engineering, electronic engineering, information engineering* – 27.

¹⁰ <https://data.europa.eu/data/datasets/euroscivoc-the-european-science-vocabulary?locale=it>

1.6 Sostenibilità ambientale: un indicatore

Analogamente all'innovazione, misurare la sostenibilità ambientale di una azienda tramite un unico indicatore è difficoltoso, proprio perché, analogamente all'innovazione, la sostenibilità presenta numerose dimensioni e sfaccettature.

Il problema può essere in parte risolto andando a creare un indicatore multilivello condizionale, in grado di indicare se una azienda rispetta o meno determinate condizioni. Queste ultime sono:

1. Partecipazione ad almeno un progetto europeo nell'ambito dei Programmi Quadro H2020 e HORIZON EUROPE classificato come sostenibile;
2. Deposito di almeno un brevetto all'UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso l'EPO European Patent Office negli ultimi 10 anni, classificato come *green* secondo le metodologie IPCGreenInventory e Env-Tech;
3. Aver ottenuto almeno una certificazione ambientale oppure energetica (UNI EN ISO 14001:2015 o UNI CEI EN ISO 50001:2018).

Se solo una di queste condizioni viene rispettata è plausibile assegnare un grado *moderate* all'azienda; se le condizioni rispettate sono due, allora, si può già parlare di una azienda che presenta un forte segnale di attenzione alla sostenibilità ambientale, assegnando il grado *strong*. Nel caso in cui tutte le condizioni fossero soddisfatte, allora il grado assegnato diventa *full*.

Figura 8: Grado di sostenibilità delle imprese della metalmeccanica che presentano segnali di sostenibilità (Innovation Intelligence FVG, novembre 2023)

Per quanto riguarda le imprese della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia le società di capitali che presentano dei segnali di sostenibilità ambientale sono 142, che diventano 117 se vengono presi in considerazione solo i codici ATECO primari. Se in prima battuta il numero può non sembrare elevato, se confrontato con il resto della manifattura questo diventa importante, in quanto delle società di capitali del resto della manifattura (2.111 unità) 78 imprese presentano segnali di sostenibilità ambientale. Pertanto, è corretto affermare che, proporzionalmente, le imprese della metalmeccanica danno un contributo maggioritario nella sostenibilità ambientale della manifattura, rispetto ad altri settori. Inoltre, risulta interessante la correlazione tra l'innovazione e la sostenibilità in quanto, sulle 142 aziende che presentano segnali di sostenibilità ambientale, il 92% presenta anche segnali di innovazione, avvallando così la tesi che l'attenzione alla sostenibilità ha delle ricadute importanti sull'innovazione intesa come brevettazione, certificazione e finanziamenti regionali e comunitari.

In sintesi

Con un quadro economico in forte evoluzione, e un complessivo rallentamento dell'economia regionale dopo il rimbalzo che ha caratterizzato il post-pandemia, anche la metalmeccanica presenta un lieve calo nel numero complessivo delle imprese, a fronte però di un buon andamento delle vendite, così come rilevato dalla nota semestrale di Banca D'Italia. La provincia di Pordenone è una eccezione che presenta segni di resilienza e conferma la sua posizione trainante per il settore, con 7,1 imprese della metalmeccanica ogni 100.

Dando uno sguardo ai dati relativi all'innovazione, è corretto affermare che le imprese della metalmeccanica continuano a registrare una buona performance in Ricerca & Innovazione. Il primo segnale di tale tendenza viene rilevato nella attività di brevettazione, che registra un +16% di imprese depositanti di almeno un brevetto, italiano o europeo, prevalentemente in settori legati all'ingegneria meccanica. Un altro segnale, seppur con numeri decisamente inferiori, è rappresentato dalla capacità di approcciare bandi competitivi come quelli europei. Infatti, con il lancio del nuovo programma quadro Horizon Europe, le aziende della metalmeccanica sono riuscite a cogliere questa opportunità, nell'attesa della nuova programmazione regionale su tematiche di innovazione e ricerca.

Un altro punto importante è rappresentato dalla performance delle imprese della metalmeccanica in termini di sostenibilità ambientale: considerando l'indicatore messo a punto, 142 aziende hanno dato segnali, sostenendo fortemente la performance complessiva in termini di sostenibilità ambientale della manifattura regionale. Interessante, infine, segnalare la forte correlazione tra sostenibilità e innovazione, a dimostrazione che le aziende che investono in certificazioni, brevetti, o progetti di ricerca in sostenibilità manifestano una vocazione innovativa, e pertanto, competitiva.

